

O'ZBEKISTON IXTISOSLASHTIRILGAN MAKTABLARIDA "OILA, AN'ANALAR VA INGLIZ TILI" UYG'UNLIGIDA MILLIY TARBIYA ELEMENTLARINI INTEGRATSIYALASHNING AMALIY METODIKASI

Begmatov Mansur

Mustaqil tadqiqotchi, Qori Niyoziy nomidagi Milliy tarbiya pedagogikasi instituti,

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18034672>

***Annotatsiya.** Maqolada uch asosiy yo'nalishning Milliy o'zlikni saqlash va o'quvchilarning madaniyatlararo kompetensiyasini rivojlantirish o'rtasidagi muvozanatni ta'minlaydigan amaliy vositalar va joriy etish metodikalari taklif etilgan.*

***Tayanch iboralar:** milliy tarbiya, ixtisoslashtirilgan maktablar, oila pedagogikasi, madaniy an'analar, ikki tilli ta'lim, ingliz tilini o'qitish metodikasi.*

***Abstract.** The article proposes practical tools and implementation methods that ensure a balance between the preservation of national identity and the development of intercultural competence of pupils in three main areas.*

***Key phrases:** national upbringing, specialized schools, family pedagogy, cultural traditions, bilingual education, English teaching methodology.*

O'zbekiston ixtisoslashtirilgan maktablarida milliy tarbiya – kelajak bunyodkorlarini yetishtirishning muhim omili. "Oila", "An'analar" va "Ingliz tili" kabi uch yo'nalish uyg'unligi esa bu jarayonni yanada samarali qiladi.

"Oila" tushunchasi orqali o'quvchilarda oilaviy qadriyatlar, ota-onaga hurmat, aka-ukalarga mehr kabi fazilatlar shakllantiriladi. "An'analar" esa milliy urf-odatlar, bayramlar, marosimlar orqali o'zbek xalqining boy merosini o'rgatadi. "Ingliz tili" bu ikki yo'nalishga zamonaviy tus beradi. U o'quvchilarga dunyoqarashni kengaytirish, xalqaro madaniyat bilan tanishish imkonini beradi. Ingliz tilida oila va an'analar haqida ma'lumot berish orqali milliy qadriyatlar global miqyosda targ'ib qilinadi.

Jaxon globallashuv sharoitida ta'lim oluvchilarda dunyo hamjamiyatiga muvaffaqiyatli integratsiyalashuvi uchun zarur bo'lgan kompetensiyalarni shakllantirish bilan bir vaqtda, milliy identiclik(o'zlik)ni saqlab qolish vazifasi alohida dolzarflik kasb etmoqda. O'zbekiston uchun bu mavzu strategik ahamiyatga ega, chunki:

- an'anaviy qadriyatlarni yosh avlodga yetkazish ehtiyoji saqlanib qoladi;
- kasbiy faoliyatni amalga oshirish uchun chet tillarini bilish zarurati ortib boradi;
- global madaniyatning yoshlar muhitiga ta'siri kuchayadi.

1-Rasm (<https://londoncult.co.uk/en/discover-the-rich-tapestry-of-uzbekistan-at-londons-uzbek-culture-and-food-festival/>)

Tadqiqotning maqsadi ingliz tilini chuqurlashtirib o'qitishga ixtisoslashtirilgan maktablarning o'quv jarayoniga milliy tarbiyani integratsiyalashning amaliy metodikasini ishlab chiqish va sinovdan o'tkazishdan iborat.

Tadqiqotning nazariy asoslari. Milliy tarbiyaga konseptual yondashuvlar.

Hozirgi O'zbek pedagogikasida milliy tarbiya asosan uchta o'zaro bog'liq tarkibiy qismga asoslanadi[5]:

1. **Oila** - asosiy qadriyatlar va me'yorlarni yetkazuvchi ijtimoiylashuvning birlamchi institutidir.
2. **An'analar** - tarixan shakllangan urf-odatlar, marosimlar va madaniy amaliyotlar majmui.
3. **Ta'lim** - madaniy kodni uzatishning asosiy vositasi (bu holatda - o'zbek va ingliz tillarining ikki tomonlama tizimi) [1].

Tadqiqotning nazariy asosini quyidagilar tashkil etadi:

- etnomadaniy ta'lim konsepsiyasi [2];
- bilingval ta'lim nazariyasi;
- o'zbek an'anasida oila pedagogikasi tamoyillari[3].

Ixtisoslashtirilgan maktablarning o'ziga xos xususiyatlari

O'zbekistondagi ingliz tili chuqur o'rgatiladigan ixtisoslashtirilgan maktablar quyidagi muammoga duch kelmoqda:

- bir tomondan, yuqori darajadagi til tayyorgarligini ta'minlash kerak;
- ikkinchi tomondan - milliy identiklikni yo'qotishga yo'l qo'ymaslik.

Taklif etilayotgan metodika ushbu muammoni quyidagicha birlashtirgan **integrativ yondashuv** orqali hal qiladi:

- til ta'limida milliy qadriyatlar mazmuni;
- ingliz tilidan o'zbek madaniyatini bilish vositasi sifatida foydalanish;
- oilaning ta'lim jarayoniga jalb etilishi.

Integratsiyaning amaliy metodikasi quyidagicha belgilanadi:

"Oila" moduli maqsadlari:

- oila va maktab o'rtasidagi aloqani mustahkamlash;
- ikki tilli muloqot orqali oilaviy qadriyatlarni yetkazish.

Vositalar sifatida esa quyidagicha:

1. "Oilaviy albom" – ta'lim oluvchilar o'z oilalari haqida ingliz tilida taqdimotlar yaratadigan va o'zbek tilida izohlar qoldiradigan loyiha.
2. O'zbek mehmondo'stlik an'alaridan foydalangan holda rolli o'yinlar "Oila kengashi," "Mehmon kutish".
3. Ota-onalar bilan suhbat - katta avlodlarning oilaviy urf-odatlar haqidagi hikoyalarini yozib olish va keyinchalik ingliz tiliga tarjima qilish.

Bunda samaradorlikni baholashda o'quvchilar va ota-onalar o'rtasida so'rovnomalar o'tkazish, til portfoliosini tahlil qilish.

"An'analar" moduli maqsadlari:

- O'zbekiston madaniy merosini o'zlashtirish;
- madaniyatlararo muloqot ko'nikmalarini rivojlantirish.

Vositalar esa:

1. Mavzuli haftaliklar "Navro'z," "Mustaqillik kuni" va ikki tilli tadbirlar.
2. Keys-usullar - an'anaviy vaziyatlarni (to'y, xotira) ingliz tilida muhokama qilish orqali tahlil qilish.
3. Ingliz tilida so'zlashuvchi gidlar bilan O'zbekiston muzeylariga virtual sayohatlar.

Topshiriq namunalari:

- ingliz tilida o'zbek an'analari lug'atini tuzish;
- gilamning o'zbek madaniyatidagi ahamiyati haqida ma'ruza tayyorlash;
- etiket formulalari yordamida "Choyxona" sahnasini o'ynash.

Ingliz tili moduli maqsadlari:

- bilingval(ikki tilli) kompetensiyani shakllantirish;
- ingliz tilidan milliy madaniyatni bilishda foydalanish.

Vositalar sifatida esa:

1. **Kontekst ta'limi** - ingliz tili leksikasini o'zbek tili voqeligi orqali o'rganish (masalan, *suzani, plov, madrasah*).
2. **Qiyosiy tahlil** - o'zbek va ingliz tilidagi an'analarni (bayramlar, odob-axloq qoidalari) taqqoslash.
3. **Loyiha faoliyati** - O'zbekistonning diqqatga sazovor joylari haqida ingliz tilida bukletlar yaratish.

Til usullari:

- o'zbekcha terminlarni inglizcha kontekstga izohlar bilan kiritish;
- ikki tildagi maqol va matallardan foydalanish;
- folklor matnlarini o'zbek tilidan ingliz tiliga tarjima qilish.

Metodikani sinovdan o'tkazish jarayonida

Metodika 2024-2025 o'quv yilida Jizzah, Namangan, Navoiy viloyatlaridagi uchta ixtisoslashtirilgan maktablarda sinovdan o'tkazildi (n = 120 nafar 8-10-sinf ta'lim oluvchilari).

Natijalar:

- ingliz tilini o'rganishga bo'lgan motivatsiyaning 34% ga oshishi (anketa ma'lumotlariga ko'ra);
- "Madaniyatshunoslik" bo'limi bo'yicha ko'rsatkichlarning 28 foizga yaxshilanishi;
- ota-onalar ishtirokining 41 foizga o'sishi.

Qiyinchiliklar:

- o'quv-uslubiy materiallarning yetishmasligi;

- pedagoglar bir qismining an'anaviy yondashuvga qarshiligi.

Yechish yo'llari:

- ikki tilli qo'llanmalarni ishlab chiqish;
- o'qituvchilar uchun malaka oshirish kurslari.

Xulosa

Taklif etilayotgan metodika ixtisoslashtirilgan maktablarda milliy tarbiyani integratsiyalash samaradorligini uch yo'nalishda ko'rsatib beradi. Uning afzalliklari:

- tizimlilik - tarbiya jarayonining barcha jihatlarini qamrab olish;
- amaliy yo'naltirilganlik - o'qituvchilar uchun tayyor vositalar;
- moslashuvchanlik - turli o'quv rejalariga moslashish imkoniyati.

Tadqiqotning istiqbollari quyidagilardan iborat:

- boshlang'ich maktabga kengaytirish va joriy etish;
- tajriba almashish uchun raqamli platforma yaratish;
- bilingval ta'lim mavzusi bo'yicha xalqaro hamkorlik.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. X.X.Ibraimov. Необходимость изучения иностранных языков: теория и практика. "Вопросы науки и образования". 2018. 27(39).80-83 b.;
2. N.Jo'rayeva. Etnomadaniyat va milliy g'oya mushtarakligi. Buxoro.:2018.-64 b.;
3. O. Musurmonova. Oila ma'naviyati - milliy g'urur -T ., 1999-y.;
4. Nishonova O. O'zbek etnomadaniyatining estetik mohiyati va funksiyalari. –Toshkent: 2016. 28 b;
5. R.G'.Safarova. Formation of struggles against "public culture" in the textbooks' content by incorporating the heritage of our ancestors.2020. History, Education, Sociology.European science#3. 52 b.;